

Gestalt-Terapia na família globalizada

Daniela Leite de Carvalho Cracel

RESUMO

No mundo globalizado dos dias atuais, as famílias se encontram menos possibilitadas de estarem em contato uns com os outros, e com suas próprias sensações. A gestalt-terapia através de uma terapia organísmica e holística pretende aumentar a awareness da família, a comunicação dos membros familiares, e também possibilita delimitar as fronteiras mal definidas e mal articuladas.

Palavras-chave: Gestalt-terapia; família; awareness.

ABSTRACT

In the globalized world of the current days, the families find made possible less to be in contact ones with the others, and its own sensations. The gestalt-therapy through a organismic and holistic therapy intends to increase awareness of the family, the communication of the familiar members, and also it makes possible to delimit the definite borders badly and badly articulated.

Keywords: Gestalt-therapy; family; awareness.

Diante da globalização, o individualismo tem sido a grande figura no mundo atual. Para podermos compreender, o que acontece com a família atualmente, é necessário vê-la por um prisma voltado para a individualidade, globalização e a competitividade, onde a troca de contato é escassa.

É imprescindível que observemos esta família como um sistema, onde ela é integrante de uma sociedade e não interage sozinha. A família faz parte de um todo, como um organismo composto de órgãos. Quando um órgão não funciona adequadamente o corpo todo é afetado.

Na atualidade encontram-se famílias com suas fronteiras mal definidas e mal articuladas, por vezes rígidas demais, frouxas ou até mesmo inexistentes.

A gestalt-terapia com ênfase no fenômeno, no óbvio e no imaginário, no contato, na interação, nas possibilidades do indivíduo, na comunicação entre os membros da família, estará instrumentalizando o gestalt-terapeuta a ajudar essas famílias a lidarem com suas dificuldades, e aprenderem a escutar mais

uns aos outros. Os gestalt-terapeutas possibilitam um dar-se conta das dificuldades na família, ampliando as visões dos membros, aumentando a troca através de sua vivência com essa família, e também interagindo com essa família de forma a demonstrar aos membros suas percepções e sensações, possibilitando a awareness e a troca. Através dessa troca a família vai se sentindo mais segura para “caminhar com seus próprios pés”.

Essas sociedades vêm provocando reações adversas nas famílias como falta de comunicação, de contatos funcionais, de fronteiras delimitadoras, etc.

Através da gestalt-terapia há a possibilidade dessas famílias experimentarem relações saudáveis, podendo diante de uma dificuldade encontrar uma solução mais adequada para o determinado momento, na qual vai buscando formas diversas, se movimentando e encontrando um “ritmo” adequado e uma boa forma nas relações, de modo a ser congruente com seus atos e pensamentos, ocorrendo novas configurações na família sem que haja cristalizações de papéis.